

Ruínas em Reconstrução: A Memória e o Simbolismo nas Pontes Destruídas pelas Enchentes no Rio Grande do Sul

Laura Klajn Baltar e Ana Carolina Santos Pellegrini

(Artigo completo)

RESUMO. As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 destruíram importantes pontes históricas, comprometendo não apenas a mobilidade regional, mas também a memória coletiva das comunidades afetadas. Esse cenário levanta questionamentos sobre como reconstruir essas estruturas equilibrando funcionalidade e preservação do patrimônio. O artigo analisa a destruição de duas pontes icônicas: a Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas e a Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta. A primeira, construída entre 1928 e 1930, ruiu completamente em setembro de 2023. Diante da impossibilidade de uma solução emergencial por parte do governo, a comunidade local organizou uma campanha para reconstruí-la, fazendo-a como uma réplica, mantendo sua estética, mas incorporando melhorias estruturais. A nova ponte, renomeada Ponte Nossa Senhora de Caravaggio, resistiu às novas enchentes de 2024, consolidando-se como um símbolo de resiliência. Já a Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta, inaugurada em 1939 e parcialmente destruída em maio de 2024, foi reconstruída em apenas 15 dias, financiada por empresários locais. Sem acesso ao projeto original, a solução adotada combinou levantamento in loco e materiais contemporâneos, resultando em uma fusão entre o antigo e o novo, sem replicação exata da estrutura anterior. Paralelamente, a reconstrução da ponte Stari Most, na Bósnia, também é discutida, uma vez que foi reconstruída sob coordenação da UNESCO seguindo diretrizes para garantir sua autenticidade, enquanto as pontes gaúchas foram reerguidas com um viés mais pragmático. Em contextos emergenciais, a reconstrução não apenas restaura a função prática das estruturas, mas também reforça sua importância simbólica para a identidade local. Esses exemplos evidenciam que reconstruir ruínas pode transcender a materialidade, preservando memória, identidade e pertencimento coletivo.

Introdução

As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em setembro de 2023 e abril e maio de 2024 provocaram impactos devastadores em diversas cidades gaúchas, resultando na destruição de estruturas fundamentais, incluindo pontes históricas que, durante décadas, desempenharam um papel essencial na conectividade regional. A magnitude desses desastres não se restringe apenas aos danos materiais e à mobilidade urbana, mas também evidencia a fragilidade de um patrimônio construído ao longo do tempo, carregado de simbolismo histórico, cultural e identitário.

As pontes, mais do que estruturas de arquitetura e engenharia, são marcos da paisagem e da memória coletiva das comunidades a que atendem. Sua destruição problematiza não apenas a circulação e a logística regional, mas também a continuidade simbólica desses elementos como testemunhos do passado e referências para o futuro. O desafio imposto pelo desastre exige um olhar sobre os processos de reconstrução dessas infraestruturas: como equilibrar funcionalidade e preservação da memória? Quais diretrizes orientam as decisões sobre reconstruções em contextos tão emergenciais?

Este artigo tem como objetivo analisar o impacto das enchentes na destruição de pontes no estado, com ênfase em duas destas: a Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas, construída entre 1928 e 1930 e destruída em setembro de 2023; e a Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta, inaugurada em 1930 e parcialmente arruinada em maio de 2024. A partir desses exemplos, serão discutidas as estratégias de reconstrução adotadas, suas implicações na preservação da memória arquitetônica e os desafios projetuais para a adaptação dessas estruturas às exigências contemporâneas. Dessa forma, busca-se contribuir para o debate sobre a conservação do patrimônio edificado em contextos de desastre e reconstrução, refletindo sobre as possi-

Figura 01 – Estrutura original da Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas. Fonte: Arlei Vieira via Caminhos do Sul (2010)

Figura 02 – Ruínas da Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas. Fonte: Emire mídias digitais via Jornal do Comércio (2023)

bilidades e limites da reconstrução de ruínas enquanto processo técnico, simbólico e cultural.

A ponte de ferro sobre o rio das antes: a reconstrução como réplica

Construída entre 1928 e 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, e com o objetivo de conectar os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, a Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas era um exemplo de arquitetura e engenharia do século XX. Sua estrutura metálica treliçada de ferro aparente, típica da arquitetura da época, foi projetada para resistir às forças das águas do Rio das Antas (figura 01). Entretanto, na tarde do dia 04 de setembro de 2023, durante as enchentes que afetaram algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul, a estrutura da ponte ruiu, resistindo apenas o pilar central localizado no meio do rio (figura 02).

Com a ponte em ruínas, a cidade de Nova Roma do Sul passou a enfrentar diversos problemas, uma vez que era através dela que se dava o principal acesso à cidade. Em caráter emergencial, o Governo Estadual do Rio Grande do Sul iniciou os projetos para a construção de uma nova ponte sobre o Rio das Antas, porém a previsão era de que a obra fosse entregue apenas em 2025. Segundo nota técnica divulgada pelo SICEPOT - Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral (2023), também não seria possível a construção de uma ponte emergencial “devido ao tamanho dos vãos e pelas incertezas em

Figura 3 – Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas reconstruída. Fonte: Jerônimo Portolan Filho via Espaço FM (2024).

Figura 04 – Estrutura original da Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta. Fonte: Museu Público Municipal de Arroio do Meio via Zero Hora (1939)

relação à condição estrutural das peças remanescentes, principalmente o pilar central executado em pedras argamassadas”.

Nesse contexto de incertezas, moradores de Nova Roma do Sul criaram a “Associação Amigos de Nova Roma do Sul” que, através de campanhas de doação, arrecadou recursos financeiros que viabilizaram as obras de reconstrução. Sob a coordenação do engenheiro civil Jéferson Dal Bello, a solução adotada foi a reprodução da estrutura original, respeitando sua estética, mas incorporando adaptações necessárias para atender às normas contemporâneas de segurança (figura 03). De acordo com Silveira (2024), em reportagem publicada no jornal “Correio do Povo”, a nova ponte, que possui o mesmo comprimento, aproveitou as cabeceiras e o pilar central, mas teve sua altura elevada 1,8m (um metro e oitenta centímetros) e passou a suportar 45 toneladas, enquanto a antiga estrutura era capaz de suportar apenas 24 toneladas.

A abordagem de reconstrução, realizada no mesmo local e adotando a mesma aparência da ponte anterior, à maneira “comêra, dovêra”, apesar de controversa, transcende questões meramente técnicas e adquire um profundo significado simbólico: ao optar-se por recriar o modelo anterior, preserva-se a memória coletiva e a identidade histórica do local. Como destacou o jornal “Gravataí 24 horas” (2023), “a réplica não será apenas uma estrutura física, será um símbolo do espírito comunitário e da determinação dos seus empresários corajosos e da comunidade como um todo”. A ponte já não é mais apenas um local de passagem ou travessia, mas também um ícone do esforço conjunto e da valorização do patrimônio cultu-

Figura 05 – Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta parcialmente destruída. Fonte: Jefferson Botega / Agência RBS via Zero Hora (2024)

Figura 06 – Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta reconstruída. Fonte: Jefferson Botega / Agência RBS via Zero Hora (2024)

ral. Dessa forma, o valor simbólico da ponte superou a preocupação com a autenticidade material, demonstrando que, em determinados contextos, sobretudo os emergenciais, a prática da restauração pode ser mais flexível.

Em abril de 2024, quando o Rio Grande do Sul enfrentou novamente o impacto devastador das fortes chuvas, cheias e enchentes, a nova Ponte de Ferro (rebatizada de Ponte Nossa Senhora de Caravaggio) resistiu à força das águas, reafirmando a eficácia de sua reconstrução e o simbolismo por trás dela. Para além da travessia, a ponte agora representa a força e a valorização tanto do passado quanto do futuro.

A ponte de ferro sobre o Rio Forqueta: entre preservação e inovação

Inaugurada em julho de 1939, a Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta é responsável pela ligação entre os municípios gaúchos de Arroio do Meio e Lajeado e foi projetada com uma expressão arquitetônica similar à Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas, apesar de mais modesta. O ritmo marcado por divisões modulares (figura 04) permitiu uma solução prática e econômica para vencer o vão sobre o rio, incorporando os princípios modernistas de eficiência e racionalidade. Segundo reportagem no jornal “A Hora” (2019), a estrutura de ferro utilizada na construção da ponte foi importada da Alemanha, enquanto as pedras de arenito utilizadas eram da própria região, sendo transportadas através de carroças até o local da obra.

Em maio de 2024, durante as enchentes que, mais uma vez, arrasaram o estado do Rio Grande do Sul, parte da estrutura da ponte histórica foi destruída (figura 05), ocasionando diversos transtornos à população local e aumentando o tempo de deslocamento entre os municípios, outrora conectados, em até 06 horas. Diante da necessidade imediata de reconstrução, empresários locais financiaram a obra, que foi concluída em um prazo recorde de 15 dias.

Em comunicação pessoal, o engenheiro civil Leonardo Erminio Marchi, que participou diretamente de todo o processo de reconstrução da ponte, relatou que, a fim de viabilizar a rapidez da reconstrução e por não se ter conhecimento do paradeiro do projeto original da ponte, o projeto foi realizado através de levantamentos realizados in loco na parte remanescente que não foi destruída. De acordo com Abati (2024), em reportagem publicada no jornal “Zero Hora”, a etapa de projeto durou apenas 48 horas. Já a execução contou com materiais e técnicas atuais, disponíveis a pronta entrega. Dessa forma, a parte nova da ponte, batizada pela população de “Ponte da Reconstrução” ganhou uma expressão visual semelhante à parte antiga – agora chamada de “Ponte da Resistência” -, porém, não se trata de uma réplica à imagem e semelhança da ponte original (figura 06). A diferença entre a aparência da parcela reconstruída e a parcela resistente resultou em um híbrido entre preservação e inovação, onde o novo se integra ao antigo sem replicar sua materialidade de forma idêntica.

Stari Most e o debate internacional sobre reconstruções

Já no contexto internacional, a reconstrução da Ponte Stari Most, localizada na cidade de Mostar, na Bósnia-Herzegovina, oferece um paralelo relevante. Construída em 1556, sob ordens do sultão Suleiman, o Magnífico, a Stari Most era considerada uma joia da arquitetura otomana, devido principalmente, a sua inovadora estrutura de pedra em arco único (figura 07).

Em 1993, durante a Guerra da Bósnia, a ponte foi bombardeada e acabou ruindo (figura 08). Entretanto, devido ao seu caráter altamente simbólico, em 2004 decidiu-se reconstruir a ponte, sob coordenação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura). A reconstrução da Stari Most seguiu rigorosamente o desenho original, utilizando materiais e técnicas tradicionais (figura 09).

O processo de projeto da reconstrução envolveu “análises completas e detalhadas, multifacetadas, contando com documentação de alta qualidade” (UNESCO, [s.d.]). A autenticidade da forma foi garantida

Figura 07 – Ponte Stari Most original. Fonte: Aurtoria desconhecida, via Bosnian Voyager (1986)

Figura 08 – Ponte Stari Most parcialmente destruída. Fonte: Aurtoria desconhecida, via Bosnian Voyager (1993)

através da escolha por materiais e técnicas autênticos e contemporâneos, aliados com a reutilização de elementos originais encontrados no local, gerando um contraste visual entre o original e o reconstruído, de forma a não mascarar o processo da reconstrução. Assim, de acordo com o site da UNESCO ([s.d.]), “a reconstrução permaneceu fiel à ideia e aos princípios da estrutura original, com respeito a diferentes camadas históricas e trabalhos de restauração anteriores”.

Considerações finais

Reconstruir estruturas arruinadas, especialmente aquelas com alto valor histórico e simbólico, é um tema que levanta diversos debates, sobretudo no campo do patrimônio. Enquanto muitas vezes o ato de reconstruir é condenado, em alguns casos ele se justifica como um gesto de preservação da memória e da identidade coletiva. Em contextos de desastre, por exemplo, a reconstrução do patrimônio precisa equilibrar a urgência da recuperação com a necessidade de preservar a identidade cultural. A reconstrução das pontes gaúchas, bem como da Stari Most, são exemplos significativos de como este ato pode transcender a materialidade e tornar-se um símbolo cultural e emocional.

No caso das pontes gaúchas observa-se que não houve sequer o debate sobre questões de autenticidade. Nestes casos, o contexto emergencial foi o que motivou a reconstrução das estruturas da forma mais fiel viável. Talvez a expressão visual da Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta apenas

Figura 09 – Ponte Stari Most reconstruída. Fonte: Autoria desconhecida, via *Bosnian Voyager* (após 2004)

não ocorreu como réplica em razão do tempo acelerado da obra, que exigiu um projeto ainda mais acelerado e a utilização dos materiais e técnicas disponíveis naquele momento, de imediato. O mesmo ocorre com a Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas, apesar do resultado final ser extremamente semelhante ao da ponte original. A Stari Most, por outro lado, foi meticulosamente reconstruída e reinaugurada, passando por um longo processo de projeto, que envolveu etapas rigorosas de estudo, análise e tomadas de decisão. Mesmo assim, apesar do contexto emergencial em que se deu a reconstrução das pontes gaúchas, vale destacar que esta não serviu apenas para retomar sua funcionalidade prática, mas também para reafirmar o local de um símbolo no imaginário coletivo. Ao reerguer algo que foi destruído, restaura-se também a narrativa histórica e o vínculo emocional das comunidades com esses elementos.

Essa abordagem, no entanto, deve ser ponderada com cuidado, considerando critérios como autenticidade, contexto e a relação emocional que a comunidade local mantém com o objeto em questão. As reconstruções das pontes aqui tratadas, por exemplo, reforçaram não apenas a memória que representavam, mas também o espírito de resiliência dos povos que as reconstruíram. Assim, enquanto a reconstrução literal de outros bens patrimoniais pode ser questionada, esses exemplos revelam como, em contextos específicos, o ato de reconstruir transcende o físico e alcança o imaterial: a memória, a identidade e a esperança.

Referências

- BOSNIAN VOYAGER. “The Old Bridge at Mostar (Stari Most) – Relieve the History”. Acesso em 15 jan. 2025. Disponível em: <https://bosnianvoyager.com/the-old-bridge-at-mostar-stari-most/>
- CAMINHOS DO SUL. “Nova Roma do Sul”. Acesso em 15 jan. 2025. Disponível em: <https://oscaminhosdosul.blogspot.com/2010/12/nova-roma-do-sul.html>
- CORREIO DO POVO. “Ponte em Nova Roma do Sul, construída sem dinheiro público, já está funcionando”. Acesso em: 28 nov. 2024. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/ponte-em-nova-roma-do-sul-constru%C3%ADda-sem-dinheiro-p%C3%ABlico-j%C3%A1-est%C3%A1-funcionando-1.1460534>
- GRAVATAÍ 24 HORAS. “Empresários se unem e anunciam reconstrução da Ponte de Ferro de Nova Roma do Sul”. Acesso em: 28 nov. 2024. Disponível em: <https://gravatai24horas.com.br/empresarios-se-unem-e-anunciam-reconstrucao-da-ponte-de-ferro-em-nova-roma-do-sul/>
- GRUPO A HORA. “Da balsa à ponte”. Acesso em: 27 jan. 2025. Disponível em: <https://grupoahora.net.br/conteudos/2019/07/13/da-balsa-ponte/>
- JORNAL DO COMÉRCIO. “Enxurrada do Rio das Antas destrói completamente Ponte de Ferro construída em 1930”. Acesso em: 15 jan. 2025. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/galeria-de-imagens/2023/09/1122237-enxurrada-derruba-ponte-de-ferro-sobre-o-rio-das-antas.html>
- SICEPOT. “Nota Técnica: Ponte sobre o Rio das Antas”. Acesso em: 27 jan. 2025. Disponível em: <https://sicepotrs.com.br/nota-tecnica-ponte-sobre-o-rio-das-antas/>
- SPAÇO FM. “Momento histórico: Nova ponte sobre o Rio das Antas é inaugurada, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. Acesso em: 15 jan. 2025. Disponível em: <https://spacofm.com.br/momento-historico-nova-ponte-sobre-o-rio-das-antas-e-inaugurada-entre-farroupilha-e-nova-roma-do-sul/>
- UNESCO. “Old Bridge Area of the Old City of Mostar”. Acesso em: 27 jan. 2025. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/list/946/>
- ZERO HORA. “Como uma ponte foi reconstruída em 15 dias para ligar o Vale do Taquari”. Acesso em: 28 nov. 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2024/06/como-uma-ponte-foi-reconstruida-em-15-dias-para-ligar-o-vale-do-taquari-clxal5sysx009s01f9tp2h4w8k.html>
- ZERO HORA. “Ponte de Ferro: história do cartão postal derrubado na enchente no Vale do Taquari”. Acesso em 15 jan. 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2024/06/ponte-de-ferro-historia-do-cartao-postal-derrubado-na-enchente-no-vale-do-taquari-clx3gwlc0131013nr47gimyn.html>

Apresentação “Ruínas em Reconstrução: A Memória e o Simbolismo nas Pontes Destruídas pelas Enchentes no Rio Grande do Sul”. LAURA KLAJN BALTAR (UFRGS) + ANA CAROLINA PELLEGRINI (UFRGS). Segunda, 24 de Março. 10h15 às 11h45 – Sessão 02 – ÁGUA & ESGOTO. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.